

მაღალი კვალიფიკაციის კალათბურთელთა სომატოტიპი

ნინო ქოჩაკიძე, პროფესორი. (nino.kochakidze@sportuni.ge)

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აფბ კათედრის ხელმძღვანელი (ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 49)

მაია გელაშვილი (maia.gelashvili@sportuni.ge)

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი (ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 49)

ლალი ჭანუყვაძე - დოქტორანტი (lali.chanukvadze@sportuni.ge)

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი (ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 49)

შესავალი

სოციალური ინტეგრაცია წარმოადგენს სოციალურ სუბიექტთა, ერთი მხრივ, საზოგადოების და, მეორე მხრივ, ინდივიდის ურთიერთდაკავშირების პროცესს, რაც გულისხმობს საზოგადოებაში პიროვნების სრულფასოვან ცხოვრებას, კერძოდ, თვითგამოვლინების, სოციალური და ფიზიკური აქტივობის შესაძლებლობას. უდავოა, რომ სოციალური ინტეგრაციის პროცესი უნდა ეყრდნობოდეს ინდივიდის ბუნებრივ რესურსებს, მორფო-ფუნქციურ და ფსიქოლოგიურ შესაძლებლობებს, რაც გულისხმობს ნებისმიერი ასაკის, სქესისა და პროფესიის ადამიანის გარემოსთან ურთიერთობის უნარს, რომელსაც განსაზღვრავს იმ მორფო და ფუნქციურ თვისებათა ერთობლიობა, რომლებიც ინდივიდმა მიიღო წინაპრისგან მემკვიდრეობით (გენოტიპი) და გამოიმუშავა ონტოგენეზში გარემოსთან ურთიერთობის შედეგად (ფენოტიპი). ამასთან, მორფო-ფუნქციურ თვისებათა ამ ორი ჯგუფის სიმბიოზით ყალიბდება ინდივიდის ფიზიკური მდგომარეობა, რომელიც ვლინდება ნეირო-ფსიქოლოგიურ მოქმედებაში, ფიზიკურ ძალასა და ამტანობაში, მორფოლოგიურ და ფუნქციურ მაჩვენებლებში და სოციალური ინტეგრაციის უნარში.

ექვგარეშეა, რომ მაღალკვალიფიციური სპორტსმენის სპორტული კარიერა, ზოგადად და სპორტული მიღწევები კერძოდ, სპორტის ნებისმიერ სახეობაში, მთლიანად ემყარება სპორტსმენის ბუნებრივად მოცემული, თუ წვრთნის პროცესში გამომუშავებული სოციალური ინტეგრაციის უნარს.

ორგანიზმის, როგორც ერთიანი სტრუქტურის, არსებობას განსაზღვრავს მოძრაობა. სიცოცხლის გამოვლინების (სუნთქვის, გულ-სისხლძარღვთა, გამომყოფი, საჭმლის მომნელებელი სისტემების მუშაობა) ყველა პროცესის საფუძველს წარმოადგენს მოძრაობა, რომელსაც აწარმოებს კუნთი. აქედან გამომდინარე, სრულიად ბუნებრივია, ხაზი გავუსვათ იმ ფაქტს, რომ კუნთის სწორი მუშაობა განსაზღვრავს და განაპირობებს ინდივიდის ფიზიკური მდგომარეობის ბუნებრივ მონაცემებს, ანუ გენოტიპით დეტერმინირებულ ნიშან-თვისებათა ერთობლიობას. ხოლო თვითონ კუნთის, როგორც ორგანოს, მუშაობა სხვა მორფო-ფიზიოლოგიურ მონაცემებთან ერთად დიდად არის დამოკიდებული მანძილზე კუნთის თავსა და ბოლოს შორის, ანუ კუნთის მიმაგრების ადგილებს შორის მანძილზე და კუნთის მდებარეობაზე არის დამოკიდებული მისი ზემოქმედების ქვეშ მყოფი სახსრების შემქმნელი ძვლების მოძრაობის მიმართულეობა, ბუნებრივია, მანძილი კუნთის თავსა და ბოლოს შორის განისაზღვრება იმ ძვლების სიგრძით, რომლებზედაც ისინი არიან მიმაგრებული. სწორედ ძვლის ხაზობრივი სიგრძე

არის გენეტიკური მარკერი, რომელიც იძლევა საშუალებას სხეულის ხაზობრივი პროპორციები გამოყენებული იქნას სპორტში ადრეული სელექციისათვის. ამ მორფოლოგიურმა ჭეშმარიტებამ დაბადა აუცილებლობა სპორტის სხვადასხვა სახეობაში სპორტული შერჩევის პროცესში გამოყენებული ყოფილიყო სხეულის პროპორციები და მასთან დაკავშირებული სომატოტიპი, რამაც განსაზღვრა მოცემული გამოკვლევის ჩატარების სურვილი.

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ ჩატარებულ II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე „ჯანმრთელობა და სპორტი“ მოხსენებული იყო კვლევის შედეგები, რომლებიც ჩატარდა ტიტულოვან ტანმომარჯულებზე. კვლევის მიზანს წარმოადგენდა ანთროპომეტრიული მონაცემების საფუძველზე განსაზღვრულიყო საქართველოს პოპულაციის მოქმედი ტიტულოვანი ტანმომარჯულების სომატოტიპი [1].

მწვრთნელთა და სპორტსმენტთა ამ საკითხის მიმართ დიდმა ინტერესმა განაპირობა კვლევების გაგრძელება და ამ ეტაპზე გაგაცნობთ ტიტულოვან კალათბურთელ ვაჟთა ანთროპომეტრულ მონაცემებს. კვლევა ჩატარდა ვაჟ კალათბურთელებზე.

საკვანძო სიტყვები: სოციალური ინტეგრაცია, სომატოტიპი, სპორტული შერჩევა, სხეულის პროპორციები, გენეტიკური მარკერი

კვლევის მიზანი. კვლევის მიზანს წარმოადგენს ანთროპომეტრიული მონაცემების საფუძველზე განისაზღვროს საქართველოს პოპულაციის მოქმედი ტიტულოვანი კალათბურთელების სომატოტიპი, რაც შექმნის მორფო-ფუნქციურ საფუძველს ადრეული პროგნოზირებული სპორტული შერჩევისათვის.

კვლევის მეთოდები. ჩავატარეთ საქართველოს პოპულაციის მოქმედი ტიტულოვანი ვაჟი კალათბურთელების ანთროპომეტრული გამოკვლევები. განვსაზღვრეთ სხეულის პროპორციების ტიპები (პ.ნ. ბაშკიროვის კლასიფიკაციით [3,4]); გამოვთვალეთ ტორსის ფარდობითი სიგრძის ინდექსი და მხრების ფარდობითი სიგრძის ინდექსი. სხეულის სიგრძე და ორივე კიდურის ყველა კინემატიკური ნაწილის ხაზობრივი ანთროპომეტრი და მცოცავი ცირკულარი. სხეულის მასის და კანქვეშა ცხიმგროვის შესახებ ინფორმაცია მოვიპოვეთ სპეციალური სასწორის მეშვეობით.

კვლევის შედეგად მიღებული მონაცემების უტყუარობა განვსაზღვრეთ სტიუდენტის სტატისტიკის ვარიაციული მეთოდით [2].

კვლევის შედეგების განხილვა. კვლევის შედეგები წარმოდგენილია ცხრილებისა და დიაგრამების სახით (ცხრილი 1).

ცხრილი 1

N	გვარი, სახელი	მჭედლიშვილი საბა	ფორჩხიძე ნიკოლოზ	კვარაცხელია ლუკა	კაპანაძე არჩილი	ბიძინაშვილი ნიკა	თურმანიძე დათო
1	ასაკი						
2	დაბ. წელი						
3	სქესი	მამრ.	მამრ.	მამრ.	მამრ.	მამრ.	მამრ.
4	წოდება	(სტაჟი 8 წ. ტიტული - ლიგა 3 ადგილი)	(სტაჟი 8 წ. ტიტული ალიგა ჩემპიონია)	(სტაჟი 4 წ. ტიტული საქ. 3 ადგილი სდეუნტური ჩამბიონატი)	(სტაჟი 6 წ. ტიტული ლიგა სტუდ. ჩემპიონი)		
6	სხეულის სიმაღლე (სმ)						
	ტორსის სიგრძე						
	მხრის სიგანე						

ცხრილი 1-ის გაგრძელება

N	გვარი, სახელი	ლუარსაბიშვილი შოთა	ხობუა გივი	ნადირაშვილი გიორგი	დოლიძე ვლადიმერი	გაბეხაძე ოთარი	თაყვანიძე ლევანი
1	ასაკი						
2	დაბ. წელი						
3	სქესი	მამრ.	მამრ.	მამრ.	მამრ.	მამრ.	მამრ.
4	წოდება	(სტატუსი A ლიგა)	("ა" ლიგა)	("ა" ლიგა)	("ა" ლიგა)	("ა" ლიგა)	
6	სხეულის სიმაღლე (სმ)						
	ტორსის სიგრძე						
	მხრის სიგანე						

გამოვთვალეთ ტორსის ფარდობითი სიგრძის ინდექსი და მხრების ფარდობითი სიგანის ინდექსი (ცხრილი 2, დიაგრამა 1):

ცხრილი 2

N	გვარი, სახელი	ტორსის ფარდობითი სიგრძის ინდექსი	მხრების ფარდობითი სიგანის ინდექსი
1	მჭედლიშვილი საბა	32.22 %	17.22 %
2	ფორჩხიძე ნიკოლოზ	36.26 %	17.03 %
3	კვარაცხელია ლუკა	31.46 %	15.17 %
4	კაპანაძე არჩილი	35.68 %	16.22 %
5	ბიძინაშვილი ნიკა	27.87 %	21.86 %
6	თურმანიძე დათო	31.02 %	23.53 %
7	ლუარსაბიშვილი შოთა	31.38 %	25.00 %
8	ხობუა გივი	31.82 %	25.00 %

9	ნადირაშვილი გიორგი	32.79 %	25.14 %
10	დოლიძე ვლადიმერი	31.66 %	23.62 %
11	გაბეხაძე ოთარი	30.00 %	24.50 %
12	თავხელიძე ლევანი	29.00 %	25.50 %

დიაგრამა 1

გამოვთვალეთ, ჯგუფისთვის ტორსის ფარდობითი სიგრძის, მხრების ფარდობითი სიგანის საშუალო მაჩვენებლები (ცხრილი 2, დიაგრამა 2)

ცხრილი 3

ტორსის ფარდობითი სიგრძის საშუალო მაჩვენებელი	მხრების ფარდობითი სიგანის საშუალო მაჩვენებელი
31.76%	21.65%

დიაგრამა 2

ასევე გამოვთვალეთ ყველა სპორტსმენისთვის თითოეული ანაზომის საშუალო მაჩვენებელი (ცხრილი 4, დიაგრამა 3):

ცხრილი 4

სპორტსმენების თითოეული ანაზომის საშუალო მაჩვენებელი

N	გასაზომი ელემენტი	საშუალო მაჩვენებელი
1.	სხეულის სიმაღლე (სმ)	186.75
2.	ტორსის სიგრძე ბოქვენის ზედა და მკერდზედა წერტილებს შორის	59.25
3.	მხრის სიგანე	

დიაგრამა 3 (სპორტსმენების თითოეული ანაზომის საშუალო მაჩვენებელი)

მიღებული მონაცემები შევუსატყვისეთ პ.ნ. ბაშკიროვის კლასიფიკაციას. დადგინდა, რომ საქართველოს პოპულაციის ტიტულოვან მოქმედ კალათბურთელთა 98%-ს აქვს სხეულის პროპორციის მეზომორფული ტიპი.

DETERMINATION OF THE SOMATOTYPE OF BASKETBALL PLAYERS

Nino Kochakidze - Professor, Doctor of Biology;
Georgian State Teaching University of Physical Education and Sports, Georgia;
49, Chavchavadze ave, Tbilisi, Georgia.

Email: nino.kochakidze@sportuni.ge .

Lali Chanukvadze - Georgian State Teaching University of Physical Education and Sports,
Georgia; 49, Chavchavadze ave, Tbilisi, Georgia.

Email: lali.chanukvadze@sportuni.ge .

Maia Gelashvili - Georgian State Teaching University of Physical Education and Sports,
Georgia; 49, Chavchavadze ave, Tbilisi, Georgia.

Email: maia.gelashvili@sportuni.ge .

Abstract

Social integration is the process of interconnection between the social subjects, society on one hand and the individual – on the other, implying the opportunity for a person's full-fledged love, self-actualization, and social and physical activity in society. Undoubtedly, the social integration process should be based on an individual's natural resources, and morpho-functional and psychological capacities.

Undoubtedly, the carrier of the highly qualified athlete in sports in general and his/her achievements, in particular, in any spot, is entirely based on the athlete's social integration ability, whether naturally given or elaborated in the training process.

The existence of the organism, as an entire structure, is determined by movement. The basis of all vital processes (operation of respiratory, cardiovascular, excretory, digestion systems) is a movement performed by the muscles. Consequently, it is natural to emphasize the fact that proper operation of muscles determines and conditions natural characteristics of an individual's physical status, i.e., a set of qualities determined by genotype.

In addition to the other morphophysiological characteristics, the functioning of a muscle greatly depends on the distance between the muscle's two ends, i.e., the direction of movement of the bones composing the joints subject to the action of the muscle depends on the distance between the points of muscle attachment and location. Naturally, the distance between the ends of the muscle is determined by the length of the bone, to which it is attached. The linear length of the bone is the generic marker allowing the use of the body's linear proportions for early selection in sports.

The goal of the research is studying of the somatotype of acting titled basketball players from the population of Georgia, based on their anthropometric characteristics, thus creating the morpho-functional basis for early forecasted sports selection.

Body proportions types do not depend on sex and age. The primary determinant of somatotype is the type of body proportions, hence, somatotype is the basis for early forecasted sports selection.

Keywords: social integration, somatotype, athletic selection, body proportions, genetic marker.